

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ

Сапаров Б.Б. – Доцент кафедры

«Естественных и обще-профессиональных дисциплин»

*Нукусского горного института при Навойского Государственного
горно-технологического университета (НГИ при НГГТУ).*

Сапаров А.Б. – Базовый докторант

Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий (КИСХиА).

Аннотация. В статье рассматривается оценка эксплуатационной надёжности и технического состояния магистрального канала Анасай по натурным наблюдениям и исследованиям, приведены мероприятия по улучшению надёжности и работоспособности канала.

Ключевые слова: ирригационные системы, надёжность, гидравлическая эффективность, магистральный канал Анасай, сооружение, заиливание, деформация русел, КПД, водораспределение.

Основные этапы систем водораспределения в мире, потери оросительной воды в ирригационных системах и напрасный сброс воды за пределы системы являются одним из наиболее важных вопросов эффективного использования водных ресурсов. В связи с этим особое внимание уделяется управлению водными ресурсами в оросительных каналах, разработке усовершенствованных методов обеспечения надёжности и эффективности сооружений и каналов[4].

Оценка надёжности объектов по статистическим данным одна из самых актуальных задач теории надёжности. Теоретические и опытные проверки надёжности ряда объектов ирригационных систем требуют разработки определенных систематических приемов, а также проведения организационных мероприятий по сбору статистических данных и планированию испытания[2,7,8].

Магистральный канал Анасай. Канал Анасай берет воду из Тахиаташского гидроузла, правобережного вододеливателя – двойника, (головное сооружение) сдан в эксплуатацию в 1986 году. Протяженность канала 13,5 км. расчетная (проектная) пропускная способность канала равна 342,0 м³/сек.

В концевой части канала на ПК 135÷00 построен вододелительное перегораживающее сооружение.

Трасса канала проходит по территории (пригород) города Нукуса по густонаселенной местности и имеет 2 автодорожных моста на ПК 94÷50, ПК 104+00 и один железнодорожный мост на ПК 18÷00[5,6,7].

Многие участки канала не доведены до проектной отметки, заилены, и фактическая величина головного расхода воды на сегодняшний день составляет 95,0 м³/с (2021 г.).

На основании натурных исследований на рис.1 приведены общие данные о состоянии надёжности магистрального канала Анасай, из которых следует, что в хорошем состоянии находится только 22,6%, в удовлетворительном состоянии 58,7%, а в неудовлетворительном состоянии 18,7%.

Рис 1. Техническое состояние магистрального канала Анасай.

18,7% канала характеризуется плохим техническим состоянием, что требует проведения капитальных и текущих ремонтов, а также их реконструкции.

Гистограмма на рис. 2 свидетельствует о том, что магистральный канал Анасай (около 88 %) имеют КПД от 0,63 до 0,88 и только 12 % от 0,90 и выше. Нормативное значение КПД магистрального канала должно быть не менее 0,90, так как КПД характеризует как пропускную способность, так и потери при эксплуатации канала, это в свою очередь указывает на то, что анализируемый канал имеет низкую гидравлическую эффективность и надежность.

Рис 2. Коэффициент полезного действия магистрального канала Анасай.

Среди основных эксплуатационных факторов, влияющих на работоспособность как каналов в земляном русле, так и в облицовке особенно следует выделить зарастание русел водной растительностью, размывы, деформации русел, заиление, несвоевременный уход и ремонт каналов, разрушение плит в облицовке которые в значительной степени влияют на их эффективность и надежность [3].

Характерными мерами снижения гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности обследованного канала является магистральный канал Анасай в земляном русле, где наблюдается значительное заиливание, размыв берегов, а также нарушение целостности бетонных плит и их соединений в головном водозаборном и концевом распределительном участке.

В то же время определение надежной и эффективной средней скорости потока в каналах, все еще является важной проблемой, которую необходимо решить.

Эту проблему предварительно можем решить по предложенной формуле Абальянц-Россинского, для средней скорости, принимая особенности сооружения предотвращающее заиливание в каналах, для определения оптимальных гидродинамических параметров потока с использованием оптимальных методов гидравлического управления[1].

$$v_{\text{cp}} = \sqrt{\frac{A_0}{\alpha}} \cdot \sqrt[4]{\frac{\chi \cdot b}{B \cdot R}}; \quad h_{\text{cp}} = \frac{0,00015 \cdot \rho_{\text{cp}}^2 \cdot A_0^2}{\alpha^6 R^2 b^4} \cdot \frac{B}{\chi}$$

$$b = \frac{\rho_{\text{cp}} \sqrt[3]{24 \cdot \rho_{\text{cp}}^2}}{162 \cdot \alpha^3 \cdot \sqrt{R} \cdot \sqrt[3]{24 \cdot \rho_{\text{cp}}^2}}$$

где: R - гидравлический радиус (м); B - ширина канала (м); χ - смоченный периметр (м); b - ширина канала по дну (м); ρ_{cp} - средняя мутность воды (кг/м³).

В итоге получены оптимальные значения h_{cp} и v_{cp} для $v_{\text{оптим}}$

Т.е. расчетные показатели доказывает, что значений этих показателей должен быть в пределах $v_3 < v_{\text{оптим}} \leq v_{\text{доп}}$; $v_{\text{нз}} \leq v_{\text{доп}} \leq v_{\text{нр}}$.

Принимая, эти значения мы можем оптимизировать скорость потока, которая даст возможность повышению эффективности и надежности управления водопользованием в ирригационных каналах.

Выводы. В результате натурных наблюдений и исследований было выявлено, что при ($Q=95\text{м}^3/\text{с}$) нормальном эксплуатационном режиме магистрального канала Анасай водопропускная способность и КПД снижается в результате заиливания канала, что приводит к образованию дополнительных гидравлических сопротивлений.

Нами предложена методика нахождения оптимального значения средней скорости, основного показателя водного потока, предотвращающего заиливание и способного обеспечить эффективность и надежность водораспределения в магистральном канале.

Список литературы.

1. Айбушев Р.М., Есин А.И. О частном решении уравнений Сен-Венана для трапецидального русла // Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных сооружений: межвуз.науч.сб. Саратов: СПИ, 1992. С.82-86.
2. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в технике. М, 1955 г.
3. Маковский Э.Э. Автоматизация процессов водораспределения на оросительных системах. Фрунзе: Илим, 1987.
4. Садиев У.А. Методы повышения эффективности и надежности при использовании воды в ирригационных каналах: специальность 05.09.07 «Гидравлика и инженерная гидрология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам, ТИИИМСХ. - Ташкент, 2019. - 43 с.

5. Сапаров.А.Б. Техническое состояние и методы улучшения пропускной способности канала «Анасай». Международная конференция, посвященная 90-летию образования Ташкентского государственного аграрного университета «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной науки и пути их решения» Ташкент, 2020.

6. Сапаров А.Б., Кириллова Е.И. Современное состояние концевой части канала Анасай и гидроузла на нём. Сборник трудов XII – Республиканской научно-практической конференции одарённых студентов, магистрантов и молодых учёных на тему: «Современные проблемы сельского и водного хозяйства». г. Ташкент, 24-25 апреля 2013 г.

7. Сапаров А.Б., Кириллова Е.И. Критерии безопасности канала Анасай и гидроузла Бессага по результатам натурных наблюдений. Сборник трудов XIII – Республиканской научно-практической конференции одарённых студентов, магистрантов и молодых учёных на тему: «Современные проблемы сельского и водного хозяйства». г. Ташкент, 2014 г.

8. Сапаров Б.Б. Функционально-надёжный анализ эффективности сельскохозяйственных машин // журнал Вестник Аграрной науки Узбекистана, 2004 г.